

**KOREYS TILINI O'RGANISHDA MUHIM JIHATLARIGA
AHAMIYATNI QARATISH**

Zarifa Ubaydullayeva Baxtiyor qizi

O'zDJTU, Sharq filologiyasi (koreys tili nazariyasi)

FKOR -2013 guruh

Aziza Aripova Xasanovna

(ilmiy rahbar)

JIDU O'zbek va rus tillari kafedrası dotsenti, f.f.n. PhD

mumtozim@mail.ru

Annotatsiya: Til o'rganilishida, avvalo shu til haqidagi ma'lumotga ega bo'lish va uning lingvomadaniy xususiyatlariga ham e'tibor qaratish o'ta muhim. Chunki, o'rganilayotgan tilni qaysi davlatga mansubligi va til bilan bog'liq faktlarini bilmay turib – tilni o'zlashtirish va o'rganish murakkab hodisa. Mazkur maqolada koreys tilini o'rganishda muhim jihatlari ahamiyat qaratilgan. Til tarixi, kelib chiqishi, mazmunan so'zlardagi farqlar hamda yoshlarning o'ziga xos so'zlari o'zlashishi dinamikasi va umuman o'zlashma so'zlar asosida til boyishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlari: koreys lahjalari, ierogliflar, xangil, xancha, slenglar, lingvomadaniy jihat.

Tilshunoslar koreys tilini ural-oltoy tillari guruhiga kiritib, turk, mo'g'ul, venger, fin tillari bilan bir xunga mansub sanashadi. Bugungi kunga kelib bu tilda 78 million odam so'zlashadi va aksariyati Koreya yarim orolida yashovchilarga to'g'ri keladi. Va shuni aytish joizki, ko'pgina koreys odamlari dunyo bo'ylab tarqalgan.

Koreys tili Janubiy Koryada besh lahjaga bo'linib, uning bir lahjasi Shimoliy Koreya aholisi nutqida kuzatiladi. O'zining jug'rofiy va ijtimoiy-siyosiy farqlanishiga qaramasdan koreys lahjalarida katta farq kuzatilmaydi, turli hududlarda yashovchilar bir birlarini oson tushuna olishadi.

Koreys tili dunyodagi eng xushmuomala til sanaladi, shu sababli uni o'rganuvchilar odatda jumlar farqini o'rganishda qiynalishadi. Gap shundaki, suhbatdosh bilan gaplashilganda uni maqomiga qarab so'zlar va qo'shimchalar tanlanadi. Buning uchun esa til va madaniyatni mukammal bilish va uyg'un qo'llay olish talab qilinadi.

Bir qarashda koreys tili ierogliflardan tashkkil topgan degan optik fikr yuzaga kelsa-da, Janubiy Koreyada muhim alfavit Xangil (Hangul) - (한글, Hangul) sanaladi. Mazkur alifbo 1443 yilda hukmdor Sejonning maxsus topshirig'iga binoan o'sha davr olimlari tomonidan ishlab chiqilgan va uni yaratuvchisi budda rohibi Sol Chxon hisoblanadi. Xangilni o'rganish albatta qunt va ishtiyoqni talab qiladi. Alifboda 24 ta harf bor, ulardan 10 tasi unli va 14 tasi undosh. Seulda asosan standart koreys tilida muloqot qilishadi va OAV da ham shu muloqotdan foydalanishadi, ammo Pusan va boshqa hududlarida lahjalar asosidagi koreys tili muloqot ob'ekti sanaladi. Alifbo falsafiy tushunchalarga asoslanadi. Yaratilgan birinchi harflar: osmon - yan • (harf saqlanmagan), yer - in ("y") —, odam ("i") | .

Chunki xangilni qo'llashdan oldin "xancha" (xitoycha "xanszi") yozuvi qo'llanilgan bo'lib, bu yozuv asosan xitoy ierogliflaridan iborat bo'lgan va hozirgi kunga qadar koreys adabiyoti va ayrim ilmiy yo'nalishlarda (masalan, lug'atlar) da aks etganini ko'rish mumkin. Endi asosan bu an'anaviy tarzda ayrim tarixiy so'zlar yozilishi va anbalarda saqlangan. Koreys tilida ko'plab xitoycha so'zlarni uchratish mumkin. Bundan tashqari – yaponcha va vetnamcha so'zlar ham o'zlashtirilgan.

So'nggi yillarda koreys tiliga ingliz tilidan ham so'zlar o'zlashgan bo'lib, ular qo'shimcha ma'noga ham ega bo'lishgan. Masalan, inglizcha, "service" (xizmat ko'rsatish) koreys tilida o'zining ma'nosidan tashqari "qo'shimcha ravishda bepul xizmat ko'rsatish" mazmunida ham ishlatiladi. Masalan, restoranda bepul desert va mehmonxonada bepul xizmat ko'rsatishni anglatadi.

Ko'pgina o'zlashmalar koreys tiliga murakkab ravishda o'zlashtirilgan bo'lib, ayrim o'zlashmalar nemis tilidan ham kirib kelgan. Bu so'zlar yaponlar orqali kirgan

bo‘lib, ikkinchi jahon urushi yillarida yapon okkupatsiyasi sababli tilga kirgan (chunki o‘sha vaqtda Yaponiya Germaniyaning ittifoqdoshi bo‘lgan va ularning ham so‘zlashuviga ayrim nemis so‘zlari o‘zlashgan).

Zamonaviy koreys ismlari uch bo‘lakdan iborat bo‘lib, bunda birinchisi familiya, qolgan ikkitasi shaxsan ismga daxldor sanaladi. Masalan, Kim Ir Sen, Pak An So. Bunda ismlarni erkak yoki ayolga daxldorligini aniqlash mushkul. Ammo, murojaatda “janob”, “ustoz”, “xonim” so‘zlarini qo‘shib nomlash asosida murojaatchini aniqlash mumkin.

Koreys tilida sonlarning koreys va xitoy variantlarini ham qo‘llanilishini inobatga olish lozim.

Juda ko‘p so‘zlar koreys tilida yasama bo‘lib, masalan, (꽃병, kkochbyeong) – guldon so‘zi gul (꽃, kkoch) va gul solinadigan idish (병, byeong) so‘zlaridan yasalgan.

So‘nggi bir necha yil ichida noan‘anaviy so‘zlar – slenglarning joriy etilishi tufayli dastlab lug‘at tarkibida ma‘lum bir ijtimoiy guruhlar tiliga oid so‘zlarning o‘zlashishi kuchaydi va shu yo‘l orqali lug‘at boyligi kengaydi. Shunday qilib, yoshlar nutqida slenglar keng qo‘llanilishi evaziga koreyslarning kundalik hayotining ko‘plab sohalarida joriy etilib, elementlar koreyscha lug‘atlarda yozila boshlandi.

Sleng umumiy manfaatlar bilan birlashtirilgan yoki bir xil ijtimoiy maqomga ega bo‘lgan yoshlarning nisbatan ochiq ijtimoiy guruhlariga tegishli bo‘lgan so‘zlar. Masalan: haendeupon (핸드폰) < hand + phone; fighting — «Go go go!», «Omad!», «Eplaysan!» paiting (파이팅) or hwaiting (화이팅) < faito (ファイト) < fight; 간지 – kabi o‘zlashma so‘zlar, “uslub”, “hissiyot”, “atmosfera” ma‘nolarini anglatadi. Koreys tilida yoshlar kimnidir bugungi ko‘rinishi chiroyli ekanligini ta’kidlashmoqchi bo‘lishsa 간지 나다, jumlasidan foydalanishadi va bu tushuncha – kiyim o‘ziga xos va ko‘rinish talab darajasida mazmunini anglatadi.

Juda ko‘p qisqartma jumlalar ham yoshlar slengida qo‘llaniladi: masalan, **안궁금하다**- menga qiziqarli / qiziqmadi. Bu jumlalar, odatda ijtimoiy tarmoqdagi ifodalarga aylanib, doimiy odat tusiga ham kirgan.

Masalan:

1. 캐릭터 (Character) – personaj
2. 얼라이언스 (Alliance) – alyans
3. 아이템/템 (Item) – o‘yin «predmeti»
4. 레벨/렐 (Level) – daraja «level», «lvl»
5. 퀘스트 (Quest) – topshiriq, «kvest»
6. 뉴비 (Newbie) – yangi kelgan shaxs, «nub»
7. 스킬 (Skill) – qobiliyat, «skill»
8. 레이드 (Raid) – reyd, tashrif, «reyd»
9. 클라이언트 (Client) – klient (mijoz, dastur), «klient».

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, bugungi kunda koreys tiliga ham ko‘p so‘zlar o‘zga tillardan o‘zlashib kirib bormoqda. Tilni boyitish, tushunish va tahlil qilish masalalari hozirgi vaziyatda tilshunoslik va tarjimashunoslikning muhim masalasi sanaladi. Shuning uchun, tillarni o‘rganishda lingvomadaniy jihatlariga e’tibor qaratish va o‘rganish, ayniqsa koreys tilini o‘rganishda so‘zlarning kelib chiqish xususiyatlariga ham e’tibor qaratib o‘rganish dolzarb masaladir.

Adabiyotlar:

1. O‘ZBEK VA KOREYS TILLARINI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS LINGVISTIK JIHATLARI // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION Volume 2, Issue 11, Part 3 November 2023 P. 22-27

2. Ancient Uzbek Tribes And Clans Inhabiting In Central Asia //
A.Kh.Aripova - The American Journal of Social Science and Education, 2020.
3. Methods, aspects and components of teaching the Uzbek (Russian)
language as a foreign language on the experience of foreign students // A Aripova, K
Khodjayeva, N Yuldasheva - Journal of Critical Reviews, 2020
4. Aripova A. Linguistic-methodical means of oratory. Dissertation on PhD
of Philological sciences. - Tashkent, 2002.
5. НУТҚ МОҲИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТУВЧИ МУҲИМ ВОСИТА //
2021